

Fotografia multiespectral na preservação do patrimônio: revelando textos apagados de um códice do século XVIII

DOI: 10.5281/zenodo.13743363

Alexandre Oliveira Costa¹, Alexandre Cruz Leão², Márcia Almada³

¹Universidade Federal de Minas Gerais, aleksaknussen@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, alexandre.leao.ufmg@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, marcia.almada@gmail.com

Palavras-chave: Imagem Multiespectral, códice, preservação.

A Imagem Multiespectral (Multispectral Imaging – MSI), aqui chamada Fotografia Multiespectral, vem se tornando importante ferramenta, em nível mundial, para a análise, documentação e visualização de materiais e objetos do Patrimônio Cultural. Ressaltando o aspecto não invasivo, a Fotografia Multiespectral gerada sob diferentes comprimentos de onda no espectro eletromagnético, (Ultravioleta ao Infravermelho passando pelo Visível), se mostra altamente eficaz na recuperação de informações perdidas, em manuscritos, pinturas e outros bens culturais. Este estudo investiga a aplicação da técnica no códice *Livro de Compromisso da Irmandade de N.Sra. do Bom Sucesso da Igreja Matriz da Vila Nova da Rainha de Caeté* (séc. XVIII), pertencente ao Arquivo Público de Minas Gerais (APM) que, desde 1895, é importante instituição de salvaguarda do patrimônio documental e histórico do estado. O fólio 24 do códice apresenta degradações irreversíveis, com a escrita bastante desbotada e ilegível pela ação de umidade, sendo que o experimento, pioneiro em Minas Gerais, obteve resultados positivos e bastante promissores. Para se atingir resultados confiáveis, é necessário observar rigorosos protocolos de geração de imagens, com o uso de câmeras fotográficas especiais, iluminação especial com LEDs e/ou híbridas (LEDs e outras fontes), filtros ópticos e o processamento das imagens em softwares específicos, para ajuste fino e posterior análise. Através dos procedimentos assim implementados, com essa técnica inovadora no Brasil, tornou se possível observar e recuperar as informações apagadas e ilegíveis do texto manuscrito do fólio 24, comprovando a eficácia da Fotografia Multiespectral como ferramenta de preservação.

Referências bibliográficas:

FALOTICO et al. Build, Select, Reshuffle: Uncovering Distinct Features of Cultural Heritage Objects with Multispectral Imaging, 2023. in <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2023.20.1.38>

FRANCE, Fenella G. Spectral Imaging For Preservation Documentation, 2016. in DOI :10.2352/issn.2168-3204.2016.1.0.2

COSENTINO, Antonino. Multispectral imaging and the Art Expert, 2015. in *Spectroscopy Europe*, 27 (2) 6-9, 2015 in <https://chsopensource.org/publications>.

UFMG

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Preto

FAOP
FUNDAÇÃO
DE ARTE DE
OURO PRETO

IMS

Polo

23 a 27 de setembro de 2024

UFMG (Belo Horizonte)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

KUZIO, Olivia; FARNAND, Susan. Color Accuracy-Guided Data Reduction for Practical LED based Multispectral Imaging, 2021. in <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2021.1.0.15>